

Ondas Sonoro/Luminosas Metaverso/3

Ondas Sonoro/Luminosas Metaverso/3

Aquiles Medeiros Filgueira Burlamaqui¹
Laurita Ricardo de Salles²
Projeto 10 Dimensões 2024/UFRN³

Resumo

O artigo apresenta a versão 3 da criação de uma instalação artística como metaverso que investiga o desenvolvimento de jogos digitais na área de Arte e cultura. Trata-se da terceira versão da obra *Ondas Sonoro/Luminosas Metaverso* como espaço virtual compartilhado 3D similar à Galeria de Arte do Departamento de Artes da UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte; foi criado com a ferramenta *Unity* de maneira a ser acessado via celulares diretamente do navegador; a obra tem a estrutura de um jogo interativo em fases como o ambiente de galeria de arte e o da escada, além de trilha sonora.

Palavras-chave: Jogo, Digital, Arte, Instalação, Performance

Abstract/resumen/resumé

The article presents the version 3 of the creation of an artistic installation as a metaverse that investigates the development of digital games in the area of Art and culture. This is the third version of the work Ondas Sonoro/Luminosas Metaverso as a shared 3D virtual space similar to the Art Gallery of the Department of Arts of UFRN/Federal University of Rio Grande do Norte; it was created with the Unity tool so that it can be accessed via cell phones directly from the browser; the work has the structure of an interactive game in phases such as the art gallery environment and the staircase, as well as a soundtrack.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Game, Digital, Art, installation,

Apresentação

¹Professor Associado da UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em nível de graduação na ECT/Escola de Ciências e Tecnologias e em pós-graduação no IMD/Instituto Metrópole Digital. É o atual coordenador do Projeto 10 Dimensões/UFRN. É pesquisador da Rede de Laboratórios Natalnet, Laboratório TEAM em associação com o centro de pesquisa e desenvolvimento voltado ao estudo da conexão 5G em parceria com o Instituto Metrópole Digital (IMD).

²Artista pesquisadora na área de Arte e tecnologia e Artes Visuais. Profa. permanente do Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais/Media Lab UFG/Universidade Federal de Goiás; também professora colaboradora voluntária na UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte em pesquisa e extensão (Projeto 10 Dimensões, coord. adjunta). Foi docente DE no Departamento de Artes da UFRN de 2010/2022. Pós-Doutora em Mídias Interativas pelo Media Lab UFG.

³Projeto 10 Dimensões 2024: membros discentes da equipe: Riquelme Pereira Soares; Leonardo Pereira de Medeiros; Vinícius Fernandes Camilo de Lima, Luana de Carvalho Alves, Luca Eduardo Lima Meirelles (UNIFESSPA); Renam Valcácio da Silva; Matheus Vinicius Lemos de Souza; Icaro Moura dos Santos; apoio: Alan Dionísio Peixoto Nogueira, Eduardo Lira da Silva Filho, Francisco Wellyson Caminha Ferreira, Lucas Leal, Rinaldo Tavares da Silva Filho, Leonardo Meneses Pereira; demais membros docentes: Rodrigo Montandon Born; Jose Guilherme Santa Rosa; Mariana do Vale Gomes;

Este artigo apresenta o projeto que envolve a realização da obra *Ondas Sonoro/Luminosas Metaverso/3*, terceira versão da obra vinculada ao projeto *Ondas Sonoro/Luminosas Metaverso* na área de Arte e Tecnologia⁴; esta é uma pesquisa que aborda as possibilidades de desenvolvimento de jogos digitais como produto de Arte e cultura; nesta versão está sendo criado um ambiente externo como um espaço imaginário inspirado no ambiente real de Marabá. As propostas imagéticas não são realistas, mantendo um diálogo com movimentos das Artes Visuais, dentre eles os expressionistas. Também dá continuidade à investigação de implementar o jogo através do design digital com quantidade de *Mbites* suficientemente mais leve, permitindo o acesso via navegador diretamente através de celulares, sem utilização de aplicativos. A obra desenvolve-se a partir do ambiente externo próximo àquele que representa uma galeria de arte virtual em 3D semelhante à Galeria de Arte do Departamento de Artes da UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esta versão acrescenta um novo ambiente externo a galeria, onde se misturam elementos imaginários e reais inspirados na mata amazônica reflorestada em Marabá e no ambiente externo à FAV/Faculdade de Artes Visuais da UNIFESSPA/Universidade Federal do Sul e Sudoeste do Pará, onde será realizado o SIIMI 2024.

O projeto Metaverso 3 inclui ambientes baseados em referências de arte visual e na expansão do cubo branco. A arte contemporânea está se afastando do conceito de 'cubo branco' e buscando integrar o ambiente externo como parte da obra de arte, refletindo uma abordagem mais ambiental. A proposta envolve criar uma experiência audiovisual gamificada, com controle da câmera e movimento, explorando a reprodução de obras de arte em um ambiente virtual com elementos reais e imaginários e a criação de um mundo virtual em 3D, com gradientes no terreno para melhorar a percepção de movimento nos jogos, água em movimento e a implementação de elementos simbólicos como personagens e árvores.

⁴ Esta obra abarca os projetos de pesquisa PIC20483-2022 RENOVADO - ONDAS SONORO/LUMINOSAS METAVERSO) e extensão PJ621-2024 - Projeto 10 Dimensões 2024, na UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte em parceria com o PPGPC/Performances Culturais da UFG/Universidade Federal de Goiás, Media LAB/UFG. Difere da primeira versão apresentada na exposição EmMeio#15 (on line) conjugada ao 22 Encontro Internacional de Arte e Tecnologia (#22.ART) no Museu Nacional da República, em Brasília, 2023 e da versão 2 apresentada no MG envolvendo um espaço virtual compartilhado multiusuário para cerca de 20 pessoas.

Os usuários já podiam movimentar-se nesse espaço virtual, acionar elementos do espaço físico do *player*, além de manter interações sonoras, entre outras na versão Metaverso2. Nesta versão podem girar e agarrar elementos do ambiente externo e pegar frutos das árvores, controlar o volume do áudio e poderão escolher avatares humanóides com inspiração livre na mitologia de povos originários que habitam o local: os gavião, suruí e warao. Também contam com menus para implementar essas ações possibilitando colocar foco maior nos sons com a implementação de um menu que possibilita a cada jogador escolher o volume dos sons que acessa.

Ambiente que simula Galeria de Arte do DEART UFRN (imagem 10 Dimensões)

Metaverso

A ideia do metaverso surgiu na década de 80, com o termo usado na literatura *cyberpunk*, no romance de ficção científica *Snow Crash*, de Neal Stephenson; este descrevia um espaço virtual 3D onde as pessoas usavam avatares digitais de si mesmas para explorar esse mundo online, replicado e navegável, acessado via avatares, para escapar de uma realidade distópica. O *Second Life* foi e é um ambiente virtual tridimensional com essas características que simula a vida do ser humano. Foi criado em 1999 e lançado em 2003 e é ainda mantido pela empresa estadunidense Linden Lab⁵.

⁵ Projetista: Philip Rosedale; desenvolvedor e Estúdio: Linden Lab.

Apontamos no Brasil a obra de Gilberto Prado *Desertodesejo* (<http://www.gilberttoprado.net/desertesejo.html>) desenvolvida no Programa Rumos Novas Mídias do Itaú Cultural, São Paulo, Brasil, em 2000 como um ambiente virtual multiusuário.

A noção de metaverso pode também ser compreendida como uma evolução dos ambientes virtuais multiusuários, que são ambientes ou espaços sintéticos tridimensionais compartilhados por múltiplos usuários, remotamente localizados com acesso que possibilite múltiplos usos e ampla difusão. Desta maneira, a categoria metaverso implicava e implica na possibilidade de acessar um tipo de realidade paralela, em alguns casos ficcional, através de uma experiência de imersão em um tipo de mundo virtual que replica a realidade através de dispositivos digitais. Trata-se de um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma de "realidade virtual", "realidade aumentada" e "Internet". Atualmente a noção de metaverso envolve uma realidade digital em conexão com espaços de sociabilidade presencial e física, envolvendo, assim, a interação entre espaços físicos e espaços digitais imersivos.

O Projeto Ondas Sonoro/Luminosas Metaverso

Esta pesquisa interdisciplinar é decorrente de um projeto na área de Arte e Tecnologia que se propôs a realizar uma instalação artística envolvendo o conceito de metaverso como um ambiente digital articulador de espaços de sociabilidade virtual e presencial ou física. A instalação foi proposta como uma relação de trânsito entre esses dois ambientes, (com participantes também atuando através das redes), navegando neste ambiente virtual e interagindo no ambiente físico e vice-versa. A obra apresenta-se poeticamente como uma relação entre esses dois mundos. A presente obra relaciona-se a fase inicial desse projeto geral, criando somente espaços virtuais, apresentando agora sua terceira versão, utilizando-se da lógica de jogos para uma finalidade artística.

O jogo continua em primeira pessoa mas, nessa versão, é possível o acesso como avatares inspirados livremente em mitologias dos povos originários locais. Da mesma forma que na versão Metaverso 2 continuará sendo possível interagir com as esculturas da galeria, que se animam ao serem tocadas pelos espectadores; encontrar o acesso a escada, penetrar as animações de texturas presentes no percurso vertical e ao fim deste

trecho - abrir um bilhete com uma mensagem, em referência à obra *Ceiling Painting/Yes Painting* de Yoko Ono.

Ambiente da escada com uma das texturas (imagem Projeto 10 Dimensões)

Estrutura e acessibilidade

Na presente versão a obra mantém a estrutura de um jogo interativo em fases onde o player vai penetrando em ambientes sucessivos, permitindo a interações específicas e temáticas e com instruções no decorrer da obra e em menu específico. Também foi mantida a navegação através do componente da *Unity* chamado *Virtual Joystick*.

Na criação da versão Metaverso 3 a ferramenta *Unity* continuou a ser usada mas, agora, em sua versão 6 que proporciona melhoria considerável no desempenho, usando as possibilidades estéticas de uma aplicação 3D de baixo custo de processamento, tendo sido possível implementar um conjunto 3D navegável. O jogo continua multiplayer para 10 jogadores aproximadamente.

Lembramos que os critérios para a elaboração do design do projeto usaram um método indutivo; como o jogo deve ser jogado a partir de celulares, foram definidos limites técnicos objetivos: uma baixa contagem poligonal e uma textura universal de baixa resolução. Também com o objetivo de sustentar o projeto na maior quantidade possível de dispositivos, foi realizado um tratamento do 3D mais simplificado (os objetos passaram a ter uma textura compartilhada e não mais individuais e pintadas de forma realista - nos limitando a técnicas do final dos anos 90) mas, ainda dinâmica, explorando a sensorialidade dos dispositivos atuais. Como geometria, os planos tem a possibilidade de ser animados em posição, rotação e escala, gerando assim mais possibilidades de

movimento às formas. Foi implementado um único atlas de textura, ou seja, a organização das texturas, sob um único material, criando um grande mapa com todas as elas conjuntamente. Desta maneira o jogo fica muito mais leve e facilmente acessível por celulares.

Preparação para ambiente externo

Como na versão do Metaverso 3 para o SIIMI 2024 há um ambiente que remete à mata amazônica e seus habitantes ao redor de Marabá estão sendo realizados levantamentos do ambiente local e ilustrações de referência conceitual 2 D para vegetação e avatares inspirados nas informações e indicações locais e realizadas segundo uma gama de cores específica.

Estudos de ilustrações de conceito 2 D para vegetação e avatares (bolsista Matheus Vinicius Lemos de Souza - 10 Dimensões 2024)

Assim, estão sendo coletadas referências de Marabá e região por internet e localmente de forma presencial. Estas envolvem referências da vegetação (quais plantas, tipo de formação florestal, árvores e seus frutos), assim como referências de animais e sonoras. A vegetação do município de Marabá é diversificada com predominância de *floresta densa submontana* e que algumas das espécies nativas são distribuídas na cidade: açaí, ipê, castanha, ingá, arará-boi, jacarandá-roxo, oiti, mogno, pau-preto, guaioba (www.facebook.com/watch/?v=806775836712625, <https://novamata.org/iniciativa/maraba/>).

Também fizemos levantamentos Floresta Nacional Itacaiunas (<https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biomas/amazonia/lista-de-ucs/flona-do-itacaiunas>) e de espécies tendo em vista suas características visuais, como

XI simpósio internacional de inovação em mídias interativas
XI simpósio interno de Inovação em mídias interativas
XI International Symposium on Interactive Media

referência para a modelagem 3 D. Levantamento presencial por Luca Eduardo Lima Meirelles/UNIFESSPA) com detalhamento dos aspectos extenos da plantas para modelagem 3 D.Quais plantas, tipo de formação florestal, arvovres e seus frutos:

Imagem 1: sequencia de aspectos de coqueiro e imagem 2: planta rasteira (imagens de Luca Eduardo Lima Meirelles/UNIFESSPA - 10 Dimensões 2024)

Rio Tauri junto ao Campus III UNIFESSPA
(imagem 1- Googlemaps 2. Portal UNIFESSPA

<https://www.unifesspa.edu.br/index.php/component/content/article?id=2312>)

Também levamos em conta referencias locais e de artistas dos povos originários tendo em vista a 1ª Residência Artística Imersiva - FAV - Media Lab/Unifesspa 2024 integrada ao

XI Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas que será realizado na Unifesspa no Campus III de Marabá:

Artista de Marabá Lara Borges: <https://www.hiroshibogea.com.br/respeitavel-publico-o-espetaculo-vai-comecar-a-poetica-delara-borges-mulher-multifacetada/> e https://www.youtube.com/watch?v=qDqTanvr0_Q, e o depoimento do aluno do curso de Artes Visuais da UNIFESSPA e performer Ymá Nhandehetama (<https://youtu.be/Xjn5GGRVCjo?si=zi4UkOnQ94oROFEC>).

Foram levantadas referências dos povos originários na região no que se refere a ambiência onde moram, história e mitos. Exemplo: <https://cimi.org.br/2020/06/sudeste-para-indigenas-pandemia-falta-estrutura-demora-testes-risco-fome/>

Aldeia Gavião Kyikatêjê, na Terra Indígena Mãe Maria. Foto: aldeia Gavião Kyikatêjê

Também foram realizados levantamentos sonoros e imagéticos de animais como os a seguir. Alguns são da amazonia em geral: sons de pássaros da Flona de Itacaiunas entre muitas outras referências:

https://www.wikiaves.com.br/wiki/areas:fn_do_itacaiuna:inicio

<https://youtu.be/Zig1HZE1Tnk?si=QYnG91cppVvZTtiv>

Design ambiente externo

Idealizar este objeto de arte digital passou pela compreensão do mesmo como fenômeno do mundo. O que se mantém ao horizonte é o ambiente físico de Marabá mas, como um produto computacional lógico – a imagem em tela deve se enquadrar como código binário programado. O movimento das águas, o processamento das árvores próximas e das distantes, a gravidade, todos os elementos foram, assim, encaixados em um quebra-cabeça não só estético e simbólico, mas computacional.

Capturamos de Marabá o que germina de seu imaginário, dos processos de identificação e afirmação do território, da história, da estética, para tentar substancialmente a produção aspectos próprios do ser, não só pela verossimilhança visual mas por ecos do fenômeno do

espaço físico; o pensamento deste recorte é produto de fotos, vídeos e textos que são um substrato do desenvolvimento do jogo, que tenta adicionar por meio de simulacro esses ecos da existência para o espaço digital.

A nível de design, o escopo do jogo - por ser executado pelo navegador de dispositivos móveis - tem uma austeridade de recursos computacionais para ser cognoscível de modo rápido e reativo, um limite plausível de cálculos por segundo que processadores de baixa capacidade podem desempenhar. O objetivo foi alcançar os celulares. Foi necessário delimitar o espaço e criar uma espécie de pequena ilha onde tudo está ambientado é proveitoso para navegação fluida dos topos lúdico. A pesquisa encontra a Praia do Tucunaré como boa localidade, pois ela remonta o campo de sensação insular no olhar do horizonte do jogo ; trata-se de uma praia inserida no rio Tocantins, de onde é possível ver outras margens e a planaridade das águas que se movimentam sinuosas e penetram em voçorocas. Durante o verão, o rio seca o suficiente para formar um balneário de montes de areia, a margem é calma. Lá temos a conformação simples de topografia arenosa e flora. Praia do Tucunaré, Marabá: <https://www.zedudu.com.br/ferias-em-maraba-tem-praia-convidativa-e-presenca-da-marinha/>

Na criação do ambiente externo, pensamos em uma solução híbrida que levou em consideração duas etapas de implementação do terreno: uma de forma poligonal no *Blender*, para servir de conceito, por ser uma base mais facilmente editável de polígonos e texturas e uma segunda na *Unity* para a implementação final do ambiente externo com sua vegetação. A forma conceituada no *Blender* é importada na *Unity*, utilizando a ferramenta de terreno da *engine* gráfica para criar um segundo terreno por cima deste anterior; fazer isso na *Unity* possibilita a dispersão de objetos (*scattering*), no nosso caso, de árvores, com suporte a LOD - sendo os LOD's a substituição de modelos complexos por mais simples quando a distância.

Para o rio utilizamos um pacote disponibilizado gratuitamente que nos permite criar planos e regular a frequência de sua deformação. O pacote usa um *script* de deslocamento das coordenadas de vértices para executar o movimento de ondas na malha. Disponível em: <https://assetstore.unity.com/packages/tools/particles-effects/lowpoly-water-107563>

O ambiente externo possui design dependente da distribuição poligonal, não somente a quantidade de polígonos em tela abalam a performance do jogo, como a quantidade em distância - no pior dos casos, malhas desenhadas com triângulos menores que um pixel - que demandam performance. Sendo assim, há necessidade de oclusão de seguimentos do terreno para a não renderização de muitos elementos a todo momento.

XI simpósio internacional de inovação em mídias interativas
XI simposio internacional de Innovacion en medios interactivos
XI International symposium on innovation in interactive media

1. Vista superior do design base da ilha, de baixa poligonagem feito no *Blender* 2. Uso da ferramenta de terreno da *engine* para criação de um segundo terreno mais complexo, em vermelho e verde 3.Densidade poligonal da malha insular no *Blender* 4.Experimentação de texturas nas águas e terreno mais elevada (imagens 10 Dimensões 2024)

Trilha sonora

O setor de trilha sonora do projeto tem sido desenvolvido com o uso de diferentes softwares, como o *MuseScore* que possibilita exportar a notação musical em informações no formato MIDI, para posteriormente serem aplicadas a diferentes *plugins* de instrumentos virtuais e efeitos sonoros, através da integração com as DAW (*Digital Audio Workstation*) *Ableton live lite* e *Reaper*. Por sua vez, os resultados sonoros destas etapas têm sido implementados com o uso do FMOD (*middleware*), um mecanismo proprietário de efeitos sonoros e ferramenta de autoria para videogames e aplicativos desenvolvidos pela Firelight Technologies que possibilita integrar os sons a *Unity*.

O uso do *software* FMOD tem viabilizado a criação de um projeto de áudio dinâmico, ou seja, o áudio reage aos eventos do jogo ou decisões do jogador, fazendo a ponte de implementação entre a música e efeito sonoro original da programação musical e a *engine* *Unity*, garantindo que o áudio funcione de acordo com o programado. É possível desse modo, mixar as trilhas, criar e editar os eventos sonoros que serão utilizados no jogo,

permitindo decidir, por exemplo, quando vai haver alguma mudança na música de acordo com a ambiência, clima ou momento do jogo, gerando novos interesses para o jogador a cada vez que uma ação for executada ou de tempos em tempos.

Assim, tem-se possibilitado a compreensão das concepções interdisciplinares e desenvolvimento das técnicas básicas de criação e narratividade da trilha sonora em concordância com a interatividade das ações e dos eventos do *game*, de maneira que, a aplicação desse processo tem contribuído diretamente para minimizar rupturas e a quebra de conexão da imagem com o som, na qual - ao invés de direcionar o discurso narrativo, a trilha sonora pode acabar destruindo a imersão do interagente (usualmente denominado como jogador) Camargo (2018).

A concepção geral da temática do som para as trilhas do metaverso 3 trabalhou com os sons dos povos originários do Brasil. Esses povos sempre buscaram expressar-se através da música e, para tal, utilizaram-se dos materiais e ferramentas disponíveis para a confecção de instrumentos musicais, tanto percussivos quanto melódicos. Os instrumentos musicais mais comuns são o chocalho (ou maracá), a flauta, o reco-reco, feito com casca de tartaruga, as trombetas de cuia, percussão, sopro e os bastões de ritmo. O maracá é usado para acompanhar o canto. Para fazer esse instrumento, os indígenas pegam uma cabaça e colocam dentro dela pequenas pedras e sementes. Depois, fecham o buraco, colocam no chocalho um cabo de madeira e o enfeitam com penas. Outro instrumento utilizado é o pau-de-chuva, feito com um longo canudo de bambu ou madeira, onde se colocam várias sementes. Fonte:

<https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2022-02/cultura-a-musica-nas-tradicoes-indigenas>.

Com base na pesquisa, desses instrumentos seus sons e suas utilizações, a proposta foi criar a trilha usando sons derivados desses instrumentos, ou que se assemelhem pelo timbre, a tais instrumentos originários. Assim, quando o cenário exige determinada "atmosfera" são usados sons que passem a ideia do cenário sugerido, por exemplo: se o cenário é de chuva em uma floresta densa, são usados instrumentos que possam através dos sons representar a chuva, os raios, e densidade da mata. No mais tentamos demonstrar através da trilha os diversos aspectos da cultura dos povos originários do Brasil fazendo uso dos recursos disponíveis em sua cultura musical, e das paisagens tanto sonora quanto do meio em que vivem. Com base nessas informações tivemos como proposta criar a trilha usando sons

derivados desses instrumentos, ou que se assemelhem pelo timbre, a esses instrumentos originários.

Outras questões

A versão do Metaverso 3 inclui a funcionalidade *Grab* (examinar) que possibilita ver objetos 3D em todos os ângulos podendo rotacionar nos 3 principais eixos; possibilita girar e agarrar objetos, inclusive permitindo pegar frutas e examiná-las no ambiente externo. Trata-se da implementação do sistema de exame que permite pegar um item na mão para ver todos os ângulos dele. O sistema de exame é um modelo completo para implementar na *Unity* a interação que permite a visualização e inspeção do objeto clicado por parte do jogador de todos os lados, ou seja a partir de pontos de vista situados no campo em 360° de giro do objeto. Pode ser implementado para a quantidade de objetos desejada.

Frames do vídeo <https://www.youtube.com/watch?v=K8p7e0ESauE>
(imagens Projeto 10 Dimensões 2024)

Por fim, foi implementado um menu de entrada, versão mobile, com responsividade que apresenta a equipe e instituições apoiadoras e parceiras, permite controle individual de áudio, entre outras funcionalidades. A criação do menu do jogo começou com a necessidade de desenvolver um recurso inicial que fornecesse aos jogadores informações adicionais sobre o jogo, além de permitir acesso a algumas configurações, como ajustes de som. Inicialmente, buscou-se referências para criar algo inovador, já que o jogo em questão não é um jogo convencional como *Mario* ou *Call of Duty*. A ideia principal era desenvolver um menu que se distanciasse do tradicional e conseguisse expressar a temática única do jogo. Dessa forma, foram criados quadrados que lembram obras de arte na parede de uma galeria, nos quais foram inseridas imagens de vegetação diretamente ligadas à **concept art** do jogo. A escolha das cores seguiu a identidade visual do projeto 10

Dimensões. No total, foram utilizadas 14 cores, sendo uma branca e as demais variações da cor laranja.

Além disso, utilizou-se um *grid* de criação para garantir que os espaços e tamanhos fossem legíveis e visíveis sem dificuldade e todo esse trabalho foi realizado utilizando o *software* Figma. Essa abordagem não apenas conferiu ao menu um aspecto visual diferenciado do que normalmente se encontra em jogos, como também reforçou a conexão com o tema, a estética do jogo e a identidade visual do projeto.

Abertura e acesso a som no menu (imagem 10 Dimensões 2024)

A parte de cobertura vegetal e varias outras implementações ainda estão por ser realizadas ou implementadas e estarão na obra por ocasião de sua apresentação junto a SIIMI 2024.

REFERÊNCIAS

CAMARGO, Fernando Emboaba de. *Interatividade e narrativa sonora nos games*. 2018, 188f. Tese (Doutorado pelo Instituto de Artes) – Universidade Estadual de Campinas, 2018.

COOLINS, Karen. *An Introduction to the participatory and Non-linear Aspects of Video Games Audio. Essay on Sound and Vision*. Edição Stan Hawkins e John Richardson. Helsinki: pp.263 – 298, Helsinki University Press, 2007

_____. *Game Sound: an introduction to history, theory, and practice of video game music and sound design*. Estados Unidos: MIT Press, 2008b.

COMPREHENSIVE TECHNOLOGICAL RESEARCH AND COMMODORE JAMES (autor). *La Nueva revolución digital para principiantes: usos prácticos del metaverso, Web 3.0, Blockchain, Criptodivisas, NFTs, DeFi, Realidad virtual y aumentada*. Publicação independente de Rubén Villahermosa Chaves, 2022

COUCHOT, Edmond. *A tecnologia na arte, da fotografia a realidade virtual*. Porto Alegre, Editora da UFRGS, 2003

DAMIANI, Edgard B. *Second Life: guia de viagem*. São Paulo: Novatec, 2007

DEWEY, J. *Arte como experiência*. São Paulo: Martins Fontes, 1994

FILHO, Mauro Faccioni. *Internet das Coisas*. Florianópolis: Editora UnisulVirtual, 2016.

HOCKING, Joe. *Unity in Action: Multiplatform game development in C# with Unity* 5Prefácio de Jesse Schell. São Paulo: Editora Nacional, 2020.

KERNIGHAN, B. e PIKE, R. *A prática da programação*. Rio de Janeiro: Ed. Campos, 2000

MAGRANI, Eduardo. *A Internet das Coisas*. 1ª edição, FGV Editora, 2018

OLIVEIRA, Sérgio de. *Internet das Coisas com ESP8266, Arduino e Raspberry Pi*. São Paulo: Novatec Editora, 2021

O'DOHERTY, Brian. *No interior do cubo branco: a ideologia do espaço da Arte*. São Paulo, Martins Fontes, 2019

PEREIRA, Rogério. *User Experience Design: Como criar produtos digitais com foco nas pessoas*. Editora Casa do Código, 2018.

SANTA ROSA, J.G; MORAES, A. *Avaliação e projeto no Design de interfaces*. Rio de Janeiro: 2AB, 2012

STEPHENSON, Neal. *Snow Crash*. São Paulo: Aleph, 2015 SUTHERLAND, Ivan E. A head-mounted three dimensional display. In: *AFIPS '68 (Fall, part I): Proceedings of the December 9-11, 1968, fall joint computer conference, part I* December 1968 Pages 757–764 Acessível em : <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1476589.147668>

Referências multimídias

Firelight Technologies (2011). **FMOD**. [PC, MAC, LNX]. Firelight Technologies. Disponível em: <https://www.fmod.com>

Unity Technologies (2005). **UnityEngine**. [PC, MAC, LNX]. Unity Technologies. Disponível em: <https://unity.com/pt>

Outras fontes:

Software Ableton Live:

XI simpósio
internacional
de inovação
em mídias
interativas

XI simposio
internacional
de Innovacion
en medios
interactivos

XI International
symposium
on innovation
in interactive
media

<https://www.ableton.com/en/trial/>

Software Reaper:

<https://www.reaper.fm/userguide.php>

Plugin Spitfire Audio:

https://www.spitfireaudio.com/instruments?rrp_to_pay_usd=%3A0